

Levinas'ın Aşkınlık ve Yükseklik Kavramları Bağlamında 'Ben'in Monadlaşması ve Ontolojinin Şiddeti

Ömer Faik ANLI*

Özet

Levinas için, varlık ile ilişkiyi temele alan, “*ilk felsefe*” olarak ontolojiyi konumlandıran Batı Metafiziğinde ‘*Başka*’ya ve buna bağlı olarak da ‘etik’e ve sorumluluğa yer kalmamaktadır. Etik, ‘*Başka*’nın olmadığı bir sistematikte ancak ilineksel bir konumda felsefeye eklenmektedir. Bu, aynı zamanda ontolojinin şiddetidir. Elbette ki, bu bağlamda “neden etik?” sorusu ontolojik temelli felsefe içerisinden sorulabilir. Levinas’ın düşünceleri bu soruya bir yanıt olacaktır. Bu metinde, ilk felsefe olarak etiğin açığa çıkardığı olanaklar Levinas’ın Aşkınlık ve Yükseklik kavramları bağlamında araştırılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Levinas, Etik, İlk Felsefe, Aşkınlık, Yükseklik

Monadisation of ‘I’ and The Violence of Ontology in the Context of Levinas’ Concepts: Transcendence and Height

Abstract

For Levinas, there isn’t any place for other and also for ethics and responsibility in the Western Metaphysics which based on the relation with being and takes ontology as the first philosophy. Ethics can find only an accidental place for itself in the system of philosophy which the ‘other’ has no room in it. Also, this is the violence of ontology. In this context, a question, “Why Ethics?”, can be asked from the ontological based philosophy. Levinas’ thought will be the answer for this kind of question. In this paper, the possibilities of ethics as first philosophy will be investigated in the context of the Levinas’ concepts, transcendence and height.

Key Words: Levinas, Ethics, First Philosophy, Transcendence, Height

* Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi.

Giriş: Felsefe ve “İlk Felsefe”

Levinas'ın *Aşkılık ve Yükseklik* adlı metni, onun felsefeye ilişkin düşüncelerinin serimlenmesi ile başlamaktadır. Bu, aynı zamanda ‘Varlık’a ilişkin düşüncelerin sunulmasıdır; çünkü Levinas’a göre, “*felsefe varlığa dışarıdan eklenmez; felsefe varlık olarak varlığa özeldir.*”¹ Bu, açıklanması gereken bir ifadedir. Levinas, felsefe ile düşünme biçimimiz arasında bir ilişki kurmaktadır. İnsanın ‘dünya’ ile kökensel ilişkisi, felsefeden başka bir şey değildir. Çünkü ‘dünya’ ile olan ilişkimiz, düşünme biçimimiz tarafından tekrar biçimlendirilerek kökensel durumumuzun üzeri örtülebilmekte ya da yine düşünme biçimimizdeki bir değişiklik ile bu örtü kaldırılabilir. Felsefe, düşünce ile Varlık arasındaki ilişkideki konumlanışı ile bir düşünme biçimi yaratmış ve bu biçim içerisinde Varlık’ı yeniden konumlamıştır. Bu ilişkinin açığa çıkarılması için yapılacak düşünsel ‘arkeoloji’ çalışması da felsefenin konusu dahilinde olacaktır. İnsan ile ‘Varlık’ arasındaki kökensel ilişkiyi açığa çıkarmaya yönelik olan bu çalışma, aynı zamanda kendi temelini de aynı kökensel ilişkide bulacağından, bu yolculuk ‘Varlık’a doğru olan bir ‘yolculuk’tur.

“*Felsefe, ruhun en derin itkisi olarak onun özüne işlemiştir.*”² Bu itki, insanın ‘Varlık’a yönelimidir ve Heidegger’e göre bu yönelim de Varlık’ın kendini açmasına bağlıdır. O halde, felsefe, Varlık ile insan arasındaki karşılıklı ilişki olarak da anlaşılabilir. Bu ilişki, Heideggerci düşüncenin dilinde söylendiğinde, ‘anlama’ temelli olarak kurulan ilişkidir. Heidegger’e göre, insanın (*Dasein*’ın)* ‘Varlık’a yönelimi kökensel olarak pratik bir anlama ile belirlenmektedir. Bunun olanağını sağlayan ise Varlık’ın buna izin verecek şekilde kendini açıyor olması ve insanın (*Dasein*’ın) da bu açıklıkta bulunuyor olmasıdır. “*Heidegger’de insan Varlık’ın çobanıdır.*”³ Levinas, benzer konumlandırmalara Platon’da, Plotinos’ta, Hegel’de de rastlandığını ifade etmektedir. Bunların hepsindeki ortak nokta, Varlık ve ona akraba olan *ruh* ya da bizzat kendisinin bilincine varma yolunda olan *tin* olarak varlık ve *ruhun* (düşüncenin) bir aradalığı ya da özdeşliği anlayışıdır. Felsefeyi, eş deyişle düşünmeyi, daha da derinde ‘*düşünen ben*’i kökensel bir konuma yerleştiren bu anlayış, tüm Batı Metafizik tarihinde etkin olmuştur. Ancak burada sorulması gereken soru, ‘hangi felsefe? / hangi düşünme biçimi?’ sorusu olmalıdır. Çünkü, Levinas’ın da yukarıda örneklendirdiği

¹ Levinas, E., “Aşkılık ve Yükseklik”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 115

² A.g.e., s. 115

* Heidegger düşüncesinde ‘insan’ ve ‘Dasein’ kavramları tam olarak özdeş değildir; ancak Levinas düşüncesinin perspektifinden bakıldığında her iki kavram türevsel olarak ‘Ben’ kavramına ve onun ‘merkeziliğine’ ilişkin olarak konumlandırılabilir. Bu nedenle de bu çalışmada Levinas’ın yaklaşımı izlenecektir. Levinas’ın Heidegger okumalarının, Heidegger düşüncesi ile ne kadar örtüştüğü bir başka çalışmanın konusu olmalıdır.

³ A.g.e., s. 115

gibi, temele ruh (özne/ben) ile Varlık ilişkisi konulduğunda, Aristoteles'in deyişi ile “*ilk felsefe*” ontoloji olarak konumlandırılmakta ve Varlık ile kökensel ilişkimiz ontolojik düşünme biçimi ile kurulmaktadır. Ancak bu kabul, kendinden açık ve kökensel değildir. Levinas'a göre, ilk olarak, ontolojiyi temele alan bu düşüncenin sorgulanması gerekmektedir. Çünkü bu düşünce biçiminin praksişi empirik şiddet olarak kendisini göstermiş ve Nazizm gibi bir sonuç doğurabilmiştir.⁴ Sorulan “hangi felsefe?” sorusu, Batı düşünme biçiminin insan için kökensel olup olmadığının sorgulanmasıdır. Varlık ile ilişkiyi temele alan, “*ilk felsefe*” olarak ontolojiyi konumlandıran Batı Metafiziğinde ‘*Başka*’ya ve buna bağlı olarak da ‘etik’e ve sorumluluğa yer kalmamaktadır.

Levinas Sokrates'in sorgulama yoluyla düşünme oluşturma yöntemini anarak, Sokrates'in asıl öğretisinin ‘Başkası’ndan bende olan dışında hiçbir şey almamak’ olduğunu söyler, ‘sanki ben bana dışarıdan gelen her şeye ezelden beri sahipmişim gibi.’ Kısacası, Sokrates'in temel öğretisi ‘aynının önceliği’dir.⁵

Etik, ‘*Başka*’nın olmadığı bir sistematiğe ancak ilineksel bir konumda felsefeye eklenmektedir. Elbette ki, bu bağlamda “neden etik?” sorusu da yanıt aranacak bir sorudur.

Ontoloji - Epistemoloji İlişkisi

Ontolojiyi “*İlk Felsefe*” olarak gören düşünce irdelendiğinde, bunun epistemoloji ile olan yakın ilişkisi de açığa çıkmaktadır: Buna göre, temel bir “bilme”, her türlü felsefi, bilimsel ya da sıradan bilginin o olmaksızın safdil kalacağı zemini oluşturan ‘ontoloji’ye ilişkindir. Tek tek varolanları birbirine bağlayan ya da birbirinin karşısına koyan ve bu konumlandırma üzerinden karşılıklı ilişkilere dayalı bilme edimi, bu ilişkilerin ve varlıkların ‘var oldukları olgusunu’ anlamayı içinde barındırmaktadır. Levinas, bu sorunun (tek tek varolanların ‘var olması’nın ne anlama geldiği?) herkes tarafından ön kabuller ile çözülmüş olduğunun düşünülebileceğinin ve yeniden ele almaya değer olup olmadığının sorulabileceğinin farkındadır. Çünkü, bir varolandan ya da varolanlar arası ilişkilerden söz etmek, öncelikle ‘Var olmak’ durumunu kabul etmektir. Heideggerci anlamda bir ‘unutma’ ile varlığın üzeri örtülmüş olsa da, varolana ilişkin her bir ifadede Varlık kendisini göstermektedir. Ona göre, belirli bir düşünme biçimine göre, ontoloji, “*apaçık buyurganlığı*” ve “*ilkselliğinden*” dolaylı bilme edimini de öncelemektedir; çünkü klasik felsefenin dizgesel

⁴ bkz. Levinas, E., “Hitlerizmin Felsefesi Üzerine Birkaç Düşünce”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 41-49

⁵ Megill, Allan, “Aşırılığın Peygamberleri”, *Bilim ve Sanat Yay.*, s. 449

yapısında da olduğu gibi, bilmek, bir şeyi bilmektir. O halde, bilgi'nin nesnesinin ne-liği, onunla nasıl bir bilme ilişkisinin kurulabileceğinin de belirleyicisidir. Bu durumda da, bilinen nesne, nesne olarak önceliklidir. Nesne'nin anlaşılması ya da bilinmesi, öncelikle onun 'Varlık olmak' bakımından ele alınması ile olanak kazanacaktır. 'Bilgi nesnesi'ni 'bilgi nesnesi' olarak ele almak ise, epistemoloji içerisinde sürekli kendi kendine gönderme yapan bir bilgi sisteminin sınırlarına sıkışmak anlamına gelecektir. Bu sıkışmışlık, ister istemez 'doğruluk ölçütü' sorunu ile yüzleşmeyi zorunlu kılacaktır. Bu yüzleşme ise, bilgi ile Varlık arasındaki ilişkinin irdelenmesi ve bağıntının açığa çıkarılması anlamına gelecektir. Bu da ontolojinin alanına girmek demektir. Bilgi, Varlık ile yüzleşmemizin, karşılaşmamızın sonuçlarından birisidir. O halde, bu karşılaşmanın irdelenmesi, 'Varlık'ın Varlık olarak ele alınması ve bilgiyi önceleyen ilişkinin açığa çıkarılması, bilginin kendisine önceldir. 'Bilme'nin hesabının verilebilirliği ancak bu yolla olanak kazanmaktadır. Böylece de Batı Metafiziğinin temelinde yer alan Antik Yunan düşüncesinden bu yana felsefenin temel disiplinleri olarak görülebilecek ontoloji ile epistemoloji arasında, ontolojiyi önceleyen kökensel bir ilişki kurulmakta, etik ise 'iyi'nin bilgisi olarak epistemolojiye bağlanabilmektedir. Görüleceği üzere bu konumlandırmada etik ancak bir bilgi sorunu olarak ele alınabilir durumdadır.

Günümüz Ontolojisi Olarak Heidegger Düşüncesi

Levinas'a göre, "*varlıkbilimin [ontolojinin] günümüz felsefesince yeniden ele alınışının bir özelliği, genel olarak varlığın bilgisinin –ya da bir başka deyimle temel varlıkbilimin [ontolojinin]- bilen zihin için bir olgusal durumu varsaymasıdır. Buna göre, zamansal olumsuzluklarından kurtulmuş bir akıl –ideler gibi ebedi olan ruh- kendinden habersiz ya da kendini unutmuş safdil bir aklın kendisi hakkında oluşturduğu bir imge, kapıldığı bir hayaldir. Otantik olduğu söylenen varlıkbilim [ontoloji], zamansal varoluşun olgusalılığıyla çakışır.*"⁶ Levinas'ın üzerinde durduğu 'günümüz' felsefesi, özellikle Heidegger felsefesi ve onun ardıllarıdır. Bu yaklaşımda, bu dünyaya aşkın olan bir idealar dünyası ontolojinin konusu değildir. Akıl, kavrayan olarak zamansız ya da bağlamsız değildir. Zamansal olumsuzluklardan arınmış bir akıl, kökensel olarak zamansal olan aklın kendi üzerine olan refleksiyonunda açığa çıkardığı bir imge, bir 'hayal'dir. Bu aynı zamanda zaman-üstü mutlak yetke olan "Aydınlanma Aklı"na yöneltilen bir eleştiridir. "*Varlığı varlık olarak anlamak, burada, aşağıdaki dünyada (ici-bas) varolmaktır.*"⁷ Ancak bu anlamının

⁶ Levinas, E., "Varlıkbilim Temel midir?", *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 76-77

⁷ A.g.e., s. 77

dayanağı salt empirik bir anlayışla temellendirilmiş olan bir algı – dünya ilişkisi değildir. Bu anlayışta öne çıkan kavramlar *tarihsellik*, *fırlatılmışlık*, *gündelik yaşam*, *otantiklik* vb. gibi kavramlardır. *Tarihsellik*, ‘Ben’in geçmişin yükünü taşıyor olması ve içerisine doğduğu şartların bir ürünü olması olarak, sorumluluğu ‘Ben’in üzerinden almaktadır. Böylelikle de insan varoluşu, genel olanın yazgısını üstlenen bir varoluş hâlini alır. Bireysel yazgı ya da bireysel sorumluluk söz konusu değildir. Bu durumda birey, tarihsel sürecin sonucu konumundadır. Sorumluluk, ‘Ben-dışı’na yüklenmektedir ve birey kendi-dışı’na yazgılanmaktadır. Ancak yine de bu varoluşsal durumun açığa çıkardığı iki olanaklılık vardır. İnsan, *otantik* varoluş olanağı olarak kendi dünyasını (kendi ‘patikasını’) kurabileceği gibi tanıdık olanın dünyasında, *otantik-olmayan onlar alanında* (das Mann) yaşayan ‘Ben’ durumuna düşebilir. Miras alınan şeyler bireyin kendi yazgısını yaratmasında ketleyicidir. *Tarihsellik* ve *yitimsellik* bireyin kendi yazgısını yaratmasını engeller ve doğal bir güçsüzlüğe yol açar. Bunların ‘Ben’in dışında olması ve ‘Ben’in bunları yüklenmesi ‘Ben’in kendi yazgısını oluşturmasını engellemektedir. Bu durumda, ‘Ben’i oluşturan ‘Ben-dışı’ şeylerdir. ‘Ben’ kurgusallaşmakta, metafiziğin dili ile, töz olmaktan çıkmaktadır. Tarihsellik kabul edildiğinde, “Ben kavramı” tasarımsal olarak korunmaya çalışılmaktadır. O halde ‘Ben’den yola çıkmak doğru değildir. Bu bağlamda *Cogito* ve *Dasein* aynı kökenden –‘Ben’den- yola çıkmaktadırlar. Böylece de temeldeki ontolojik düşünme biçimi, ‘etik’e ve sorumluluğa yine yer bırakmamaktadır.

Levinas, Heidegger üzerine şunları söyler: “*Varlıkla kurulan ve ontoloji olarak yasalaştırılan ilişki, varolanı kavrayabilmek için nötrleştirmekten ibarettir. Bu yüzden de başkasıyla başkası olarak kurulan bir ilişki değil, başkasının aynıya indirgenmesidir.*”⁸ Zeynep Direk, *Değerlere Karşı Düşünce ve İlgi Etiği* başlıklı çalışmasında, Heidegger düşüncesindeki ‘sorumluluk’ anlayışı üzerine şunları söylemektedir:

Burada başkasına sorumlu olmaktan söz edilebilir mi? Başkasının kendisi olmasından ben sorumlu tutulamam. Sorumluluk, öncelikle başkasına karşı değil, benim kendime karşı, varlıkla (olmakla) ilişkimdeki sorumluluğumdur. Başkasından sorumlu olmak, son kertede onun varlıkla (olmakla) ilişkisindeki sorumluluğundan sorumlu olmaktır. Özgürce kendi olma yolunda yürüyen başkasına refakat etmekten öte bir anlam taşımaz bu. Hatta bir rehberlik bile değildir. **Olmakla ilişkide ben ve başkası yan yana, olmaktan sorumluyuzdur.**⁹

⁸ aktaran, Megill, Allan, “Aşırılığın Peygamberleri”, Bilim ve Sanat Yay., 1998, s. 450

⁹ Direk, Zeynep, “Değerlere Karşı Düşünce ve İlgi Etiği”, *Başkalık Deneyimi*, Yapı Kredi Yay., 2005, s. 68 (vurgu bana ait)

Bu yoruma göre, *Dasein* başkası olarak diğer *Dasein*'lerle ancak yan yana olabilir. Bu durum Heidegger düşüncesinde “*Mit-sein*” (birlikte olmak) olarak kavramsallaştırılmıştır. Sorumluluk, Varlık karşısındaki sorumluluktur; ve bu da *Dasein*'in yüklendiği *otantik* varoluş sorumluluğundan başka bir şey değildir. Bu bağlamda *başkası* ile ilişki, Varlık karşısında eşitlerin ilişkisi olarak *yükseklik* barındırmaz. İlişki *yüksekte* olan *başkası* ile değil, yanımda, Varlık karşısında eşitim olanlardır.

Tekrar bu düşünme biçiminde Varlık ile olan ilişkiye dönecek olursak, Heideggerci anlamda, *Dasein*, varlığın açıklığında durmaktadır. Bu bulunuş, varlığı *Dasein* için anlaşılır kılar. Tersten söylendiğinde ise Varlık, varlığın açıklığında duran *Dasein*'de anlam kazanır. Bu anlam, *Dasein*'in yitimsizliğine dayanmaktadır. Levinas'a göre, Husserl tarafından keşfedilmiş olan ve Heidegger'in genel olarak varlığı 'kavrayış' ile ilişkilendirdiği “yenilik”, olumsuzluk ve olgusalığın kavrayışa sunulmuş olgular olarak değil de, kavrayış ediminin ta kendisi olarak anlaşılması ve bu anlamadaki geçişlilik ile “anlam veren yönelim” olanağının gösterilmiş olmasıdır. “*Bundan böyle, varlığı anlama, yalnızca kuramsal bir tavra değil, insanın her türlü davranışına dayanacaktır. İnsan, her şeyiyle varlıkbilimdir [ontolojidir].*”¹⁰ İnsanın bütün ‘deneyimleri’ varlığı anlamasıdır. Bütün bu edimler varlığı anlamayı ya da hakikati dile getirir. “*Varlık şu anlama gelir: ışıktaki durmak, görünmek/ortaya çıkmak, gizlenmemişe/açığa çıkmışa girmek. Bunun gerçekleştiği yerde, yani varlık'ın egemen olduğu yerde, kavrayış/anlama [noein] egemen olur ve onunla gerçekleşir; ikilik birbirine aitlik hâlini alır. Kavrayış/anlama [noein], kendini açığa vuran/gösteren esas düzenin alıcı bulunuşu//düzene-getirilişidir.*”¹¹ Varlık, kavrayışta / anlamada bir başka deyişle de *düşüncede* açığa çıkar ve *ışığa gelir*. Bu açığa çıkış, *ışığa geliş*, bir söylemin/ifşaatin [disclosure] olduğu yerdedir. Dünya, şeylerin toplamı ya da toplamın varlığı değildir. Önceden kategorik olarak kurulmamış bir ilişki söz konusudur. Dünya, şeylerin toplamı ya da toplamın varlığı değildir. Önceden kategorik olarak kurulmamış bir ilişki söz konusudur. Dünya, ontik olarak, “*kullanıma-hazır-olan*”ların (Zuhandensein) toplamıdır. Böylelikle dünyaya pratik yönelmişliğimizde iki kavram ayrılır: *kullanıma-hazır-olan* (Zuhandensein) / *el-altında-olan* (Vorhandensein)

Bir şeyin bir ‘şey’ olması, “*kullanıma-hazır-olan*” ile “*el-altında-olan*” olması arasındaki salınımdır. En yakın olan ile ilişkide, bizim etkinliğimiz, yönelmişliğimiz onları *kullanıma hazır* olarak açığa çıkaran ‘deneyim’dir. Bu yönelmişlikte şeyler, bir ‘şey’ olarak

¹⁰ Levinas, E., “Varlıkbilim Temel midir?”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 77

¹¹ Heidegger, M., “*An Introduction to Metaphysics*”, Yale University Press, 1968, s. 139

değil, “kullanıma hazır olarak” açıklanırlar. “Şey”in “kullanıma-hazır-olarak” açıklanışı, “şey”in anlam kazanması onun bir “bir-şey-için” olmasıdır.

Önümüzde-hazır-nesneler [el-altında-nesneler] epistemolojik, elimizde-kullanıma-hazır-nesneler ise varoluşsal yapıdadırlar. Örneğin bir çekiç, fiziksel nesne olarak ele alınıp, bilgisel bakımdan tanımlanmaya çalışıldığı sürece, o, Vorhandensein yani epistemolojik bir nesnedir. Bir çekiç, çekiçleme işlevi ile kavranıldığında, artık o bilgisel-fiziksel nesne değil, o kullanımla birlikte ortaya çıkan ilgi duyulan nesne olmuştur. Çekicinin çekiçleme özelliği onun Zuhandensein yani varoluşsal yapısını ortaya çıkarmıştır.¹²

Böyle yapılanmış bir anlam dünyasında bulunmak, “Dünya-içinde-olmak”tır. Dünya-içinde-olma durumu, kesintisiz olarak vardır. Böyle bulunmak insanın yazgısıdır. Şeylerin kendilerini anlamlı olarak açması, insanın dünyadaki bulunuşudur. *Dünya-içinde-olmak*, kategorik değildir; *Dasein*’ın (insanın) temel durumudur. *Dasein*’ın (insanın) etkinliği, şeyleri ona bir-şey-için olan yapıları ile açılar. Ancak, tam da bu noktada Levinas önemli bir vurgu yapmaktadır: “*Hakikat, insan olduğu için var değildir. Genel olarak varlık kendi açıklığından ayrılamaz olduğu için, hakikat var olduğu için, ya da, varlık kavranılır olduğu içindir ki insanlık vardır.*”¹³ Anlam veren olan *Dasein* (insan), kendisi “Varlık”ın açıklığında durduğu için, “Varlık”ın bu olanağına dayalı olarak anlam verendir. Anlam, *Dasein*’ın bu bulunuşundan kaynaklanır. Varlık’ın açıklığında bulunuş *Dasein*’ın yazgısıdır ve “Varlık”tan kopukluk değil, onun olanağıdır. Tüm bu düşüncelerde öne çıkan vurgu *Dasein*’ın (Ben’in) Varlık ile olan ilişkisinde kendi anlam dünyasını kuruyor olmasıdır.

Levinas, *Varlıkbilim [Ontoloji] Temel midir?* adlı metninde ontolojinin öncelliğini irdelerken, çağının ontolojisini de sorgulamaktadır. Bu nedenle, yukarıda genel hatları ile ele alınan düşünce, “*Günümüz Varlıkbilimi [Ontolojisi]*” başlığı ile Heidegerci bir ontoloji serimlemesi olarak sorgulamanın gereksiniminden doğmaktadır. Levinas, metinde hemen bu başlığın ardından, *Günümüz Varlıkbiliminin [Ontolojisinin] Muğlaklığı* başlığı altında sorgulamasına devam etmektedir. Bu, bir düşünce tarzını ve onun “*ilk felsefe*”sini açığa çıkarma sürecinde bir iz sürme edimidir.

Levinas’a göre, varlığı anlama ile somut –zamansal- varoluşun doluluğunun özdeşleştirilmesi, ontolojinin varoluştaki yitip gitmesi tehlikesini barındırmaktadır. Ontolojinin yeni konumlandırılışı, entelektüalizme olan karşıtlığı ile karakterize edilebilmektedir. “*Varlığı*

¹² Çüçen, K., “Heidegger’de Varlık ve Zaman”, Asa Kitabevi, 2003, s. 63

¹³ Levinas, E., “Varlıkbilim Temel midir?”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 77

anlamak, onu görmek değil, kullanmayı bilmektir; gerçeğin içindeki konumumuzu anlamak, onu tanımlamak değil, duygulanımsal bir hâlde bulunmaktır; varlığı anlamak, varolmaktır. [...] Düşünmek artık temaşa etmek değil, bağlanmaktır, düşünülen şeye demir atmış olmak, dünyada-olma'nın dramatik olayıdır.”¹⁴ Bu yaklaşımda insan, artık klasik anlayışta olduğu gibi varlığa mesafesini daima koruyan ve onu “seyreden” bir “akıl” değildir. İnsan, kendi zamansallığı ile varlığa katılındır. Bu katılım varlığı anlamaktır. Anlamak, daha önce de belirtildiği gibi insanın ‘deneyim’idir. İnsanın en basit edimi dahi, yöneldiği şeye *bir-şey-için* olarak yönelmesi üzerine kuruludur. *Bir-şey-için* olan, bir anlam taşımaktadır. Bu anlam, dahil olduğu anlam dünyasının bir parçasıdır; bu yönüyle de bağlamsaldır. Bir başka deyişle, bağlamsız bir anlam ya da anlama söz konusu değildir. Bağlamın değişkenliği ise onun insanın yitimsizliği ile ilişkili olarak oluşmuş olmasından kaynaklanmaktadır. İşte bu değişkenlik içerisinde Varlık’ı anlama çabası, varoluşta yitip gitme tehlikesini barındırmaktadır.

Her edim “Varlık”ı anlamakla ilişkili ise, deneyim, insanın anlam-dünyasını kuran ve yine o dünya içerisinde anlam kazanan kökensel bir durumdur. Edim, anlam-dünyası içerisinde anlamını buluyorsa, hiçbir edim “saf” ya da “dünya”dan soyutlanmış değildir.

Komedi en yalın hareketlerimizde başlar. Hareketlerimizin tümü kaçınılmaz bir biçimde sakarlık barındırırlar. Bir sandalye çekmek için elimi uzattığımda, ceketimin kolunu buruşturdum, parkeyi çizdim, sigaramın külünü yere düşürdüm. Yapmak istediğim şeyi yaparken, istemediğim bir sürü şeyi de yapmış oldum. Edimim saf bir edim olmaktan uzaktı. Ardımda bir sürü iz bıraktım. Bu izleri silerken, başka yeni izler bıraktım.¹⁵

Edimlerin bu birbirine bağlılığı, edimin saf ve yalıtılmış olmamasından kaynaklanmaktadır. O halde, bir edim amaçlarının ötesinde sonuçlara gebedir. Oidipus’un başarılı olurken kendi felaketine yol açması gibi, bir edimin “komedi” boyutundaki “sakarlığı” da bir “trajedi”ye dönüşecektir. Bu “anlama”nın “yalnızlık” olmamasının doğal sonucudur.

Anlama, ‘başka’yı da etkiler ve anlamanın kendisi etkiden etkilenir. O halde, insan niyetlerinin ötesinde sorumludur. Edimi yönlendiren bakışın, istenmeden yapılan eylemden kaçınması olanaksızdır. Bu, edimler ağının içerisine batmışlıktır. Bir başka deyişle de bu, anlam-dünyası’na, anlamlara batmışlıktır. Anlam, Varlık’ın olanağı, onun kendi açıklığından ayrılamaz olması ise, ontolojinin varoluşta yitmesi de söz konusu değildir. Ontoloji, anlama

¹⁴ Levinas, E., “Varlıkbilim Temel midir?”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 78

¹⁵ A.g.e., s.78

temele alındığında, varlıklarla her türlü ilişkinin özüdür. Varlığın anlaşılabilirlik koşulunun analizi, ontolojidir. Zamansallık, ontolojinin içinde yitip gittiği bir akışkanlık değil, varlığın anlaşılabilirliğinin koşuludur. Fakat burada öne çıkan durum, anlamanın ‘başka’yı nasıl etkilediğidir. Geleneksel anlamı ile ‘anlama’, bir aynılaştırma, bir tanıdıklaştırma edimi olarak ‘Başka’yı kendinde eriten bir edimdir. Anlama, ‘Başka’yı ‘Başka’ olarak bırakmaz. Ancak, bu durumda dahi, ‘Başka’ ile bir etkileşime giriliyor olması, bir anlamda sorumluluk kavramının kendisini hatırlatmasından başka bir şey değildir. Anlarken ya da anlamaya çalışırken ‘Başka’ ile ilişkiye girmek, onu etkilemek ve onun tarafından etkilenmek söz konusu ise, anlama ediminin kendisi saf ve ‘masum’ değildir.

Ontolojinin Şiddeti

Levinas’a göre, ontolojinin temele alındığı bir “felsefi olay, çokluğu, dolayısıyla da şiddeti ortadan kaldırıyormuşa benzemektedir. Şiddet altında karşıtlığa, yani varlığın Aynı ve Başka olarak bölünmesine dayanır.”¹⁶ Metnin bu aşamasında onu anlayabilmek için Heidegger’in bakış açısını takip etmeye devam edilebilir. Bu durumda, Varlık ile kökensel ilişki olarak ‘anlama’ alındığında ve felsefe ‘anlama’ kökenli olarak oluşturulduğunda ‘Aynı’nın anlaşılabilir ve bu yolla ‘tanıdık’ hâle getirilen, Başka’nın ise ‘yabancı’, ‘tanıdık-olmayan’ olduğu söylenebilir. O halde, ‘felsefi olay’ın, tanıdık ile tanıdık-olmayan arasındaki karşıtlığı, tam da bu gerilimde yer alarak aşma çabası olduğu sonucuna varılabilmektedir. ‘Yabancı’ olan ‘Başka’, anlaşıldığında, ‘ben’in anlam dünyasına katılmakta ve bu dünyada yabancılığını yitirerek ‘tanıdık’ hâle gelmektedir. ‘Yabancı’, artık ‘bir-şey-için’dir; ve anlamı ile ‘Ben’in anlam dünyası içerisindeki yerini almıştır. Felsefe, her Başka’yı Aynı’ya benzetmektedir. Anlam dünyası içerisindeki her bir anlamlı öge, anlamlı olmağı ile aynılaşmaktadır. Böylelikle de, anlam dünyaları monadlaşmaktadır.

Felsefenin tanımlanmasına ilişkin bir başka boyut da onun ‘hakikat’ ile olan ilişkisinde temellenir. Felsefe, hakikatin araştırılması olarak görülmektedir. Hakikat, Varlık’ın gerçekliği ile onu anlayan insanın (ruhun/bilincin/Dasein’in) oluşturduğu ‘kurgu’ / ‘temsil’ / ‘anlam’ arasındaki ‘upuygunluktur’. Hakikat arayışı, bu ‘upuygunluğun’ bulunması için gösterilen çabadır. Fakat bu yaklaşımın öne sürdüğü, ‘temsil’ ile ‘gerçeklik’in hakikatte iki özdeş biçim gibi üst üste binmesi değildir. Bu, ‘Varlık’ın kendisini açması, insan ölçeğinde ve düşünceye uygun biçimde belirmesi demektir. Hakikat, ‘Varlık’ın kendi hareketidir. Varlığın, ‘yabancı’ olarak, onu temsil edecek varlığın ufkuna girmesi kendiliğinden upuygunluktur. Bir başka

¹⁶ Levinas, E., “Aşknlık ve Yükseklik”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 115

deyişle ‘gerçekliği’ temaşa eden bir ‘ben’ / ‘özne’ değil, gerçekliğin onda kendini açtığı, gösterdiği bir ‘ben’ söz konusudur. “*Bilginin Ben’i aslında, hem Aynı’nın âlâsı, hem aynılaştırma olayının kendisi, hem de her Başka’nın Aynı’ya dönüştüğü potadır.*”¹⁷ Levinas’ın açıkladığı ‘ben’, ‘yabancı’ olanın kendisinde ‘tanıdık’ olana, anlaşılabilir olana dönüştüğü ‘açıklık’tır. ‘Ben’, anlayandır; bu anlama, ben’in varlığı anlamlandırmasıdır. Anlamlandırma ilişkisi ise Varlığın kendisini göstermesi ile kurulan bir ilişki olduğu için Varlığın taşıyabileceği sınırlar içerisinde gerçekleşmektedir. Anlamlandırılan ve bu yolla anlaşılan ‘Varlık’tır; amaç, Varlık’ı ‘yakalayabilmek’tir. Bunun olanağını veren ‘Varlık’ın kendisidir ve bu nedenle de hiçbir anlamlandırma ‘Varlık’tan kopuk değildir. İnsan, ‘Varlık’ı ‘kendince’ anlamlandıran dışsal bir gözlemci değil, Varlık’ın anlaşılabilirlik olanağının ta kendisidir. O, ‘Varlık’ın açıklığında bulunandır. Fakat, böylesi bir düşünce biçiminde insan, bu ilişkiyi ‘aynılaştırma’ yoluyla kurar. Onun ‘Varlık’ı yakalayabilmesinin (ya da kısmen yakalayabilmesinin) koşulu aynılaştırmadır. ‘Varlık’ anlamlı hâle getirildiğinde, tanıdıklaşır ve bu bağlamda ‘aynılaşır’.

O halde sorulması gereken soru şudur: Tüm bu aynılaştırma süreci sonunda neden her şey ‘açık’ ve ‘anlaşılır’ kılınmıyor? Bir başka deyişle, mutlak ‘anlama’ya ya da onun hemen sonrasında mutlak ‘bilme’ye neden ulaşılamıyor?

Bunun yanıtı ‘Başka’ da yatmaktadır. ‘Başka’, ‘Aynı’ya direnir. Bu direniş ‘felsefenin başarısızlığıdır’. İronik olarak da bu başarısızlık felsefenin devamlılığını sağlamaktadır. Öyle ki ‘Başka’nın direnişi, kuşatılmazlığı ve kendini saklaması, ‘Aynı’ ile ‘Başka’ arasındaki gerilimi korumakta ve süreci devam ettirmektedir. ‘Varlık’, ‘Başka’da kendini saklamakta, hiçbir ‘anlama’ onu mutlak olarak açamamaktadır. ‘Başka’, kendisini göstermeyendir. ‘Aynılaştırma’ ile ‘ben’in ‘Başka’yı dönüştürerek kendi anlam dünyasına katma çabaları her seferinde ‘Başka’nın direnci ile karşılaşır. Onun ‘karanlığına’ doğru yapılan ‘yolculuk’ta ise geri dönecek bir ‘ben’ yoktur. Bu, aynı zamanda ‘ben’in kendisini aşmasının olanağı ve yoludur. ‘Tanıdık olmayan’ın tanıdık olana dönüştürülme çabası, sabit bir ‘ben’e izin vermez.

“*Şeylerin yasalarını koyarak farklılığı ve aynılığı uzlaştıran bilinç mitosu, felsefenin büyük mitosudur. Bu mitos, Aynı’nın totalitarizmine ya da emperyalizmine dayanır. Aynı’nın evrenselliğiyle tanımlanan idealizm, onu en sert biçimde reddeden felsefelerde bile mevcuttur.*”¹⁸ O halde, Aynı’nın totalitarizmine karşı koymanın yolu, ‘karşit felsefeler’ üretmek değil, ‘Varlık’ ile olan kökensel ilişkiye geri dönmek ve onu irdelemektir. Bu ilişkide ‘Başka’nın yeri belirlenmedikçe, o ‘tanıdık’ olanda eritmeye çalışıldıkça, ulaşılabilecek olan

¹⁷ A.g.e., s. 116

¹⁸ Levinas, E., “Aşkılık ve Yükseklik”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 117

'ben' olacaktır. 'Ben'den çıkamayan ve ona çakılı olan bir düşünce ise "monad"laşarak kendi anlam dünyasının 'totalitarizmini' ve 'emperyalizmini' ilan edecektir. Öyle ki bu, empirik şiddetin toplumsal ve uluslar arası boyutlarda gerçekleşmesinin de zeminidir. Bu türden düşüncelerde gerçeğin varlığı, *benim-için* olması anlamına gelecek ve temelini Ben'in egoizminde bulacaktır. Oluşturulacak 'insan hakları' aslında 'Ben'in haklarıdır. Bu, 'başkası'na 'ben' statüsü vermek ve onun farklılığını, 'başkalığını' 'Ben'de eritmektir.

Levinas, burada önemli bir vurgu yapmaktadır:

Varlığın benim için olmasına karşı çıkmak, onun insan için olmasına karşı çıkmak değildir; hümanizmi terk etmek ya da mutlak olanla insanlığı birbirinden ayırmak da değildir. Bu yalnızca, insanın insanlığının Ben konumunda bulunmasına karşı çıkmaktır. İnsanın âlâsı –insanlığın kaynağı-belki de Başka'dır.¹⁹

Bu, 'Ben'in aşılmasını ve 'Ben'in 'açık' olmasını sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bunun olanağı ise 'Başka'da yatmaktadır; çünkü 'Başka', aynılaştırmaya direnen, kuşatılmayan ve mutlak olarak 'Ben'in anlam dünyasında eritemeyendir. O, bu yapısını, 'başkası'nda 'sonsuzluğa' açılan 'kapı' olmasında gösterir.

Bu durumda, 'ben'in kendisini aşabilmesinin tek yolu 'Başka' mıdır? Varlıkların koşullarının düşünen öznedeki değil de varolanın Varlığında bulan bir yaklaşım (fenomenolojik hareket), bilincin dışına bir gerçeklik koymaktadır. O halde, bu 'hareket' idealist mitosu yıkmak için yeterli değil midir? Husserl'in fenomenolojik yaklaşımında ulaşılan sonuç 'Aşkınsal Ben' (Transcendental Ego) olmuştur. Fenomenleri 'anlaşılır' kılacak 'aşkınsal indirgeme'nin dayanağı 'aşkınsal ben'dir. Husserl'e göre, bilinç daima bir şeyin bilincidir. Bu yaklaşımla Husserl, özne – nesne ayrımını gidermeye çalışmakta ve aşkınsal bir öznelik kurmaya çalışmaktadır. 'Aşkınsal Ben', nesnenin anlamlı bir bütün olarak kurulabilmesinin koşuludur. Nesne, öznenin yönelimine bağlıdır ve bu bağlamda 'Aşkınsal Ben' indirgenemezliği ile önceldir. Bu, fenomenler karşısında aşkın bir bilinç olarak bulunmak anlamına gelmektedir. Aşkınsal öznelcilik, deneyim kavramını ön plana çıkarır. Husserl de felsefesini deneyim ile başlatır; ancak 'Aşkınsal Ben' ile sonuçlandırır. Yönelimsellik, bilinç ile varlık arasındaki benzerliği kurar. "Bir şeyin bilinci olarak bilinç, edim ya da duygulanma içindeyken bile, varlığın bilincidir."²⁰ Tersinden bakıldığında, Varlık bilincin 'oyununa', 'yanılsamaya' dönüşebilir. Bunun olanağını veren ise, yönelimsellikte, bilinç ile dünya arasındaki 'upuygunluk' fikri ve bu fikrin temelinde bulunan 'aşkınsal ben'dir. Görülmektedir ki bu yolla 'ben'in dışına çıkabilmek olanaklı değildir. Burada da 'ben' kendi dünyasını

¹⁹ Levinas, E., "Aşkınlık ve Yükseklik", *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 117

²⁰ A.g.e., s. 118

kurmakta ve ‘aynılaştırma’ temelinden vazgeçmemektedir. Heidegger’in yaptığı gibi Varlık’tan yola çıkıldığında ve ‘Dasein’ olarak ‘Ben’ onun açıklığında duran olarak konumlandırıldığında da ‘Aynı’nın içkinliğinden kurtulmak imkânsızdır. “*Res cogitans (düşünen şey) olarak öznel, varlık olarak Başka’yı hedefler ve onu, kökten biçimde farklı hiçbir şeyle karşılaşmadan, Kierkegaard’ın ya da Jankèlèvitch’in ‘bambaşka’sını onda bulmaksızın kuşatır – bu kuşatma bir tarihi zorunlu kılarsa da.*”²¹ Varlık, ‘başka’ iken, Dasein tarafından ‘tanıdıklaştırılır’. Bu biçimde ‘Başka’ kuşatılır ve bu kuşatma Varlığı temaşa eden özne’nin zamansızlığında değil de Dasein’in zamansallığında gerçekleşir. Bu biçimde kuşatıldığı düşünülen Varlık, aslında ‘aynılaştırmaya’, ‘tanıdıklaştırmaya’ dayalı olan anlama ilişkisi ile oluşturulmuş olan bir kurgunun açığa çıkmasından başka bir şey değildir. Bu, ‘Aynı’ ile ‘Başka’ arasındaki gerilimden doğan bir kurgudur; kuşatılmış ‘Başka’ değildir. “*Derrida, Levinas’ın konumunu şöyle toparlar: ‘Sonsuzca-başka olan, bir kavramla bağlanamaz, bir ufuk temelinde düşünülemez; çünkü bir ufuk her zaman aynı olanın ufkudur.*”²² ‘Başka’, bu bağlamda daima ufkun ötesindedir. ‘Başka’ kendisini geri çekmiş ve karşılaşamaz ‘bambaşka’ hâlini almıştır. O halde, Levinas için Dasein’in yolculuğu da kendisinde sonuçlanmaktadır. Bu da ‘Ben’in aşılmasının olanağını vermeyen bir düşüncedir. “*Levinas’ın Heidegger’e karşı temel savı, onun Varlık ile varlıklar arasında yaptığı ayrımın ve birincinin ikinciye göre öncelikli olduğu varsayımının, bütün tiranlıkların en kötüsü olan, ‘aynı’nın ‘başka’ üzerinde kurduğu tiranlığın bir tezahürü olduğudur.*”²³

Muhatap Olarak Başkası

Heidegger için anlama, ‘varlığın açıklığı’na dayanmaktadır. ‘Olan’ın anlaşılması, ‘olan’ın olmağında anlaşılmasıdır. ‘Olan’ın anlaşılabilirliği, onun olmağının açık yapısında temellenmektedir. Levinas’a göre, bu, sanki sahibini bekleyen olanın olduğu olgusunun açtığı boş bir yeri ima etmektedir. Varlık, kendi açıklığında Dasein’i beklemektedir. Onun bu açıklığı, ‘olan’ın anlaşılmasının koşuludur. Bir başka deyişle tek tek olanlar, olmakta oldukları için (olan ve olmak ayrımı) anlam kazanabilirler. “*Böylece olanın anlaşılabilirliği, olanın –tam da açıklık’ta- ötesine geçmek, onu varlığın ufkunda kavramaktır.*”²⁴ Levinas, bu yaklaşımı ile Heidegger’in de Batı felsefesinin geleneğine bağlandığını ve tikel varlığı anlamının tikel varlığın ötesine geçmek ve evrenselin bilgisi olan bilgiyle ona yaklaşmak demek olduğunu savladığını öne sürmektedir. Heidegger belki “bilmek” kavramını

²¹ Levinas, E., “Aşkınlık ve Yükseklik”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 119

²² aktaran, Allan, “Aşırılığın Peygamberleri”, Bilim ve Sanat Yay., s. 449

²³ Megill, Allan, “Aşırılığın Peygamberleri”, Bilim ve Sanat Yay., s. 448

²⁴ Levinas, E., “Varlıkbilim Temel midir?”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 80

kullanmamaktadır; ancak o anlamayı Varlık'ı anlamak dolayımı ile ele almakta ve tek tek olanların anlaşılabilirliklerini Varlık'ın anlaşılabilirliği ile temellendirmektedir. Bu olan'ın 'olan' olarak değil, olmaklıkta anlaşılmasıdır. Levinas için bu yaklaşım, tekili tümele bağlayarak bilen geleneksel anlayıştan radikal bir kopma olmadığını göstermektedir. Olan ile ilişki, onu olan olarak anlamaktan başka bir şey değildir; ve bu da olmaklığın dolayımı ile olanaklıdır. Bu anlama ilişkisinin istisnası "*başkası*"dır.

Başkası ile olan ilişkimiz, elbet onu anlamayı istemektir; ama bu ilişki anlamayı aşar. Bunun sebebi, başkasını bilmenin, merakın yanı sıra, çıkarı olmayan temasadan farklı olan sempati ve aşk gibi varolma tarzlarını gerektirmesi değildir yalnızca. Başkasıyla ilişkimizde başkası, bizi bir kavram dolayısıyla etkilemez. Başkası olandır ve bizzat bu niteliğiyle önem taşır.²⁵

Başkası, *Başka*'nın izini 'yüz'ünde taşıyandır. Ontolojinin öncelliğini savunan bir karşı çıkış şu şekilde olacaktır: 'Olan', bizi varlığın açığa çıkması dolayısıyla ilgilendirir. Varlığın açıklığında yer alan olan, zaten anlamanın alanındadır. Varlığın açıklığa çıkması, varlığın kendini göstermesi olarak 'olan' ile kurulan ilişki, olanı olmaya-bırakmaktır. Çünkü, bu açığa çıkma anlamanın kendisidir. *Başkası* ile olan karşılaşmamız da anlama temelindedir. O halde, ontoloji '*başkası*'na da önceldir; çünkü onunla olan ilişkiyi de temellendirmektedir.

Oysa Levinas'a göre, '*başkası*' ile ilişkide 'olmaya-bırakma' söz konusu değildir. *Başkası*, kendisine seslenilen olarak, varlığı içinde anlaşılmaz. *Başkası*, önce bir anlama nesnesi sonra da muhatap değildir. Bu iki ilişki iç içedir. "*Başkasını anlamak, ona seslenmekten ayrılamaz.*"²⁶ Dil, '*başkası*'nın bilincine varmanın koşuludur. *Başkası*'nı anlamak, onunla konuşmaktır. Kişiyi seslenme, onu olan olarak muhatap almaktır. Çağrı, varlık olarak adlandırılrsa da 'o' kişiyedir ve bu doğrudan 'olan' olarak '*başkası*'na yapılan çağrıdır. Kişiler arası olan 'söz', *başkası*'nın zihnine kendi zihninden bir düşünce aktarmak ya da *başkası* ile paylaşılan bir anlamayı ifade etmek değildir. 'Söz', "*ortak bir içeriğe anlama yoluyla her türlü katılmadan önce, anlamaya indirgenemez bir ilişki yoluyla toplumsallığı kurmaktır.*"²⁷ O halde, *başkası* ile ilişki ontoloji değildir. *Başkası* ile ilişkinin temeli 'seslenme'dir [çağrı'dır]. Bu, anlamanın seslenmeden önce gelmediği bir ilişkidir. Bir nesneye yönelen düşünce ile bir kişiye bağlayan bağ arasındaki fark, ikincisinde bir seslenmenin dile gelmesidir. Olan olarak olan ile ilişki kurulur ve bu ilişki 'kavramak' değildir. Kavrayışın ötesine geçen, anlamanın dahi kuşatamadığı '*başkası*', seslenme ilişkisi

²⁵ Levinas, E., "Varlıkbilim Temel midir?", *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 80

²⁶ A.g.e., s. 81

²⁷ A.g.e., s. 82

ile bağ kurulandır. Onun bu kuşatılmazlığı, onu, aklın ya da bilginin tahakkümünden de korumaktadır. ‘Başkası’ asla mutlak ‘tanıdık’ olana indirgenemez. Ona yüklenecek her türlü anlam, daima eksik kalmaya mahkumdur; çünkü kurulan ilişki kökensel olarak ‘anlam’ dolayımında değildir.

Fakat unutulmamalıdır ki, ‘başkası’ ile olan ilişkimiz ‘anlam’dan da mutlak kopuk değildir. ‘Başkası’, bir insan olarak toplum içerisinde bize verilmiş olandır. O, bir “kadın”, “erkek”, “arkadaş”, “anne”, “baba” vb. dir. Tüm bu belirlemeler birer anlamlandırma ve bu anlamlar dolayımında bir ‘tanıma’yı içermektedir. Ancak, bu ‘tanıma’ ‘başkası’nı tüketememektedir. İçerisine düşülen ‘yanlış’, bu tür belirlemelerin ‘başkası’nı tükettiğine ilişkin inanç ya da alışkanlıktan kaynaklanmaktadır. “Başkası”, sadece bir ‘kadın’, sadece bir ‘erkek’, sadece bir ‘arkadaş’, sadece bir ‘anne’, sadece bir ‘baba’ vb. değildir. Bu belirlemelerin sayısı ne kadar arttırılırsa arttırılsın ‘başkası’nı tüketmeye yetmeyecektir. *Başkası* bir kavram ya da bir kavram altında anlaşılabilir tüketilebilir olan değildir. Onu, kendi anlam-dünyamıza katma çabalarımız sürekli olarak sınırlı kalacaktır. Bu bağlamda ‘başkası’ kendi anlam-dünyamızın sonsuza olan açılımıdır. Anlam-dünyası’nın da soyutlanmış bir ‘ben’ temelinde oluşturulmadığı ve anlamanın daima başka anlamlar ile ilişki içerisinde olduğu hatırlanacak olursa, *başkası* ile olan ilişkinin anlama ile değil, anlamanın ‘başkası’ ile olan ilişki ile belirlenmeye açık olduğu sonucuna ulaşılabilecektir.

Levinas, bu yaklaşımın temelini, insanı şeylere uygulanan kategorilerden kurtarma kaygısına bağlı olarak, şeylerin durağanlığına, ataletine, belirliliğine karşın insanın dinamizm, *aşkınlık* ya da özgürlük olan doğasının vurgulanmasının koyulmasını yeterli görmemektedir. Asıl sorun, insanla varlığın ufkunda ilgilenmenin bırakıldığı, bir başka deyişle de insanın “iktidarımıza” boyun eğmeyi bıraktığı yeri bulmaktır.

Aynı ve Başka’nın Karşıtlığında Ben’in Dışına Çıkmak: Aşkınlık ve Yükseklik

‘Aynı’nın ya da ‘Aynılaştırma’nın kökeni ya da zemini nedir? Levinas’a göre,

Ben en üst dereceden bir özdeşleşmedir, hatta özdeşlik fenomeninin bizzat kaynağıdır. Ben’in özdeşliği, değişmez bir niteliğin sürekliliği değildir aslında. Benim bizzat kendim olmam, şu ya da bu karakter özelliğinin varlığını tespit ettikten sonra, dönüp kendimi aynı bulmamdan kaynaklanmaz. Bu baştan beri aynı olduğum için, bir kendilik –me ipse- olduğum içindir ki, her nesneyi, karakter özelliğini ve varlığı aynı olarak tespit edebilirim.²⁸

²⁸ Levinas, E., “Başka’nın İzi”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 129

Levinas'ın bu noktada sorduğu soru anlamlıdır: “*Ama, Aynı ve Başka arasındaki karşılık nasıl Aynı'nin zaferiyle sonuçlanmayacak? Üstelik Aynı'nin zaferini arzu etmemek mümkün mü? Başka'nın içinde bulunduğu realizm, çatışmanın sürekliliğini onaylamayacak mı?*”²⁹ Bu soruya yanıt verebilmek için ‘Ben’in dışına çıkmak gerekmektedir. Çünkü, ‘Aynı’ ile ‘Başka’ arasında görünen çatışma, ‘Ben’in perspektifinden görülen bir ‘çatışma’dır. Bu perspektifte, ‘Başka’, ‘Aynı’nin katlanamayacağı, onu temalaştırmadan duramayacağı bir konumdadır. Oysa bu sorunun yanıtına ilişkin yapılacak sorgulama, “*Başka tam da benimle ortak hiçbir şeye sahip olmadığında, tümüyle başka yani Başkası olduğunda, savunmasız gözlerindeki çıplaklık ve yoksunlukta bana öldürmeyi yasak ettiğinde ve coşkulu özgürlüğümü felce uğrattığında ortaya*”³⁰ çıkacaktır.

Başka ile olan ilişki yönelimsellikten farklıdır. O, varlığa açılmak ve varlığa yönelmek değildir. “*Mutlak olarak Başka, bir bilinçte yansımaz, yönelimselliğin teklifsizliğine direnir.*”³¹ *Başka*, bir bilinç içeriğine dönüşmez; kuşatılmazdır. *Başka*, ilişkide dahi kendini geri çekendir. “*Başka'nın, yönelimselliğin teklifsizliğine direnci, Aynı'nin egoizminin altüst edilmesinden ibarettir. Yönelinen'in ona yönelmekte olan yönelimselliği mat etmesi gerekir.*”³² Levinas bu ilişkiyi açımlayabilmek için ‘*gün boyunca gösterişle ördüğünü geceleri gizlice söken Penelope*’yi örnek göstermektedir.³³ Bu hareket, sürekli kendini geri çeken ve saklanan ‘*Başka*’ya doğrudur. Bu nedenle de bu hareketten bahsederken kullanılabilecek kavramlar “*Yükseklik*” ve “*Aşkılık*” kavramlarıdır.

Başka, kuşatılmazlığı ve tüketilemezliği ile ‘Ben’den ‘yüksek’tir ve ‘başkası’nda ‘sonsuz’a açılan kapıdır. O, ‘başka’ olarak hiçbir zaman ‘ben’in anlam dünyasında asimile edilemezdir ve daima Ben’e aşkındır. ‘Ben’, ‘başka’yı kavrayamaz; onun karşısında kendisini ‘haklılaştırılmaz’ ve onun üzerinde ‘iktidarını’ uygulayamaz. Bu durum, *Başka* ve *Başka*’nın izini taşıyan *başkası* ile olan ilişkinin simetrik bir ilişki olmadığını göstermektedir. İşte tam da bu durum ‘ben’in aşılması ve ‘özne’nin yıkılmasıdır. “*Mutlak Başka kendini Ben’e bir tema olarak sunmaz. Mutlak Başka'nın tezahürü (épiphanie) yüzdür; Başka, yüzde bana çıplaklığıyla, yoksunluğuyla seslenir, sorgular ve buyurur.*”³⁴ “Yüz”de *Başka*’nın tezahürü, onun izi vardır. Bu iz, ‘ben’i kendisine çağırır; *yüksekliği* ile ‘ben’i sorgular. Ben’in tek konumlanması, “*Başka*”nın karşısındaki konumlanmasıdır. Bu nedenle de ‘ben’ sorumludur. “*Ben,*

²⁹ Levinas, E., “Aşkılık ve Yükseklik”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 120

³⁰ A.g.e., s. 120

³¹ A.g.e., s. 120

³² A.g.e., s. 120

³³ bkz. A.g.e., s. 120

³⁴ A.g.e., s. 121

baştanbaşa sorumluluktur.”³⁵ ‘Ben’ olmak, sorumluluktan kaçamamaktır. Ben, tek yanıt veren olarak, hiç kimsenin onun yerine yanıt veremeyeceği biriciklidir. ‘Başkası’, ‘ben-olmayan’ olarak ‘ben’i sorgular. Bu sorgulama bir çağrıdır. Hiçbir ‘ben’, bu çağrıya yanıt verme sorumluluğunu devredemez. Görüldüğü üzere, Levinas’ın düşünme biçiminde Ben’in kuruluşu için Ben’den yola çıkılmamaktadır. Onun biricikliğinin ve sonsuza açılabilme olanağının kaynağı, onun *başkası*’na karşı devredilemez sorumluluğudur. Bu, “kendim olmayı sürdürerek (başkasından asimile olmadan), kendimde kendimden başkası nasıl olabilirim?” sorusuna verilen bir yanıttır. “*Aşkınlık hareketinde hem kendimi olgusallığımda bulurum hem de kendimden başka hale gelerek olgusallığımdan zaten çoktan çıkmış, onu aşmış olurum. Levinas’ın istediği şey ben’in hem olgusallığı içinde ben olarak kaldığı hem de kendisinden çıkararak başka haline geldiği bir aşkınlıktır.*”³⁶ Aşkınlık hareketi, sorumluluğun hareketidir.

Aynı’nın Praksisine Karşı ‘Yükseklik’ ve ‘Aşkınlık’ Olarak Başka

Levinas, *Aşkınlık ve Yükseklik* adlı metnini 1962 yılında yayımlamış olsa da, düşüncesinin temellerinde yer alan, ‘Modern Düşünce’nin praksişi olarak gördüğü Nazizme karşı duruş bu metinde de etkilerini göstermektedir. ‘Ben’den çıkan tüm felsefelerin yine ‘Ben’e döneceği düşüncesi ile ‘Ben’in yıkılabilmesinin ve aşılabilmesinin olanağı aranmaktadır. Çünkü, ‘Ben’in anlam dünyası rahatlıkla empirik şiddete dayalı bir yaşam biçimini ve tek tipleştirme gibi bir ‘gerçekliği’ üretebilecek bir yapıdır. Bu durumun radikal bir örneği olan Nazizmin, köklerini geleneksel düşüncede “özne-nesne” ayrımında düşünsel olanın / ideal olanın yüceltilmesi yaklaşımında bulduğu savlanır. Bu yaklaşım, kendi köklerinden karşıtı üretmiş ve ‘ruh’ / ‘akıl’ olan özne bu-dünyadalığı ile ele alınmaya başlanmıştır. Özne’nin bu-dünyadalığı onun beden olması, bedeninin kategorileri ile tanımlanması sonucunu doğurmuştur. İşte tam da bu noktada “*ırk, yoksa bile icat edilmiş*”³⁷ bir aynılaştırıcı kavram ve ardından da bir gerçeklik olarak açığa çıkmıştır. Bu ‘gerçekliğin’ ilk uygulaması ise ‘aynı’lığı yaymak ve ‘başka’yı yok etmek olmuştur. Irkçılığın ‘evrensellik’ ideali, kendisini güç kullanarak yayılma olarak göstermiştir. Bu ‘yayılma’, Levinas’ın ailesinden de pek çok insanın ölümü ve Yahudi soykırımı ile sonuçlanmıştır. Levinas’ın ‘Ben’e karşı yönelttiği eleştiriler ve Nazizmin olanağının ‘Ben’i temele alan felsefelerde olduğu düşüncesi bu praksisin teorik altyapısının sorgulanmasından başka bir şey değildir.

³⁵ A.g.e., s. 122

³⁶ Direk, Zeynep, “Levinas’ta Adalet Kavramı”, *Başkalık Deneyimi*, Yapı Kredi Yay., 2005, s. 142

³⁷ bkz. Levinas, E., “Hitlerizmin Felsefesi Üzerine Birkaç Düşünce”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 41-49

Levinas düşüncesinde “*Başka*” ve “*Sorumluluk*” kavramları, “Ben”i aşmanın ve “Nazizm” gibi bir praksisin bir daha açığa çıkmamasının yolu olarak görülmektedir.

‘Ben’i anlam-veren aşkınsal konumundan indirme çabalarından biri de onun zamansallığını ve bağlamsallığını vurgulayan düşüncelerin de sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu yaklaşımlara göre ‘Ben’, varlıktaki bağlanmalarını askıya alamaz. Kendini bu yolla geri çekerek, varlığı yöneliminin nesnesi olarak ‘elinin altında’ bulamaz. “Ben”in bağlarının koparılmasının imkânsızlığı onu “atılmışlık” / “fırlatılmışlık” durumunda bırakır. “Ben”, bağlamına atılmıştır. Kendisini ‘kendisinin’ belirlemediği bir dünyada kendisinin belirlemediği koşullarda bulur. O, tarihsel sürecin bir unsuru ya da sonucundan başka bir şey değildir. Bu nedenle de ‘özne’nin suçluluğu etik bir anlama sahip değildir. ‘Ben’, trajik bir varlık hâlini almaktadır. Tarihsel olanı yüklenmek, “doğal güçsüzlük” olarak kendini gösterir. Birey, yazgısını yüklenmektedir. Trajik kahramanın yüklendiği şey, ona dikte edilen evrenseldir / ‘aynılık’tır. Trajik kahraman ikilemede kalır; ancak sonuç toplumun / evrenselin istediğidir. Trajik kahraman yazgısını yaşamaktadır. Oysa Levinas’a göre ‘Ben’, ‘*Başkası*’ karşısında sonsuzca sorumludur. ‘Yabancı’ya ilişkin hiçbir şey ‘Ben’i ilgilendirmezlik edemez. Bu kökensel ‘sorumluluk’ simetrik bir ilişki değildir; bir karşılıklılık söz konusu değildir. ‘Ben’, ‘*Başkası*’nın ‘ben’e karşı olan sorumluluğundan da sorumludur. Bu nedenle, ‘*Başkası*’ daima ‘yüksekte’ olan, kendisine karşı sorumlu olunan ve hesabı ‘ben’den sorulurken aynı zamanda da ‘hesap verilen’ kişidir.

‘*Başkası*’nın kuşatılamazlığı ve tüketilemezliği, onun daima yönelimsellik karşısında ‘fazla’sının olmasına yol açar. ‘*Başkası*’, ‘Ben’in anlam dünyasında bu ‘fazlalığı’ nedeniyle eritilemez ve ele geçirilemez. O, anlam dünyasına dahil edilemeyen, anlam dünyasında eritilemeyen ‘sonsuzluk’un izini taşıyandır. O, herhangi bir nesnenin ‘durağanlığı’ gibi ‘aynılaştırmayı’ kabul etmez. ‘Ben’in anlamlandırma edimine karşı direnir; daima üzerine yüklenen anlamlardan ‘fazla’sına sahiptir. İşte bu, ‘*Başka*’nın anlamlar ile kuşatılamazlığıdır. “*Başkasının* yüzünde beliren *Başka*, Aşil’in hiçbir zaman yakalayamayacağı ‘kaplumbağa’dır.

Yönelimsellik, varlığa uyarlanmış tinin bir hareketidir. Bir hedefi vardır. Bir temaya doğru gider. Varlık, hoşnutluk içinde, temada ikamet etmektedir. Varlık, en mükemmel ‘temalaştırılabilir’, önerme konusu yapılabilir olandır; ileri sürülenin konusudur. Ama düşüncenin temaya doğru açılması olan yönelimsellik, bu temanın dışına çıkmaz. Yönelimsellik, kendisinde düşünülenin fazlasını düşünmez. Düşünülen (noème), düşüncenin (noèse) içinde tam olarak eksiksizce yer alır. Sonsuz fikri ise, paradoksal biçimde, tam da düşünülenin fazlasını düşünmeye dayanır.³⁸

³⁸ Levinas, E., “Aşkılık ve Yükseklik”, *Sonsuz Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 124

Bu fazlalığı ile ‘sonsuz’, anlam vermeye – anlamlandırma edimine önceldir ve aynı zamanda da anlamlandırma edimi ile yakalanamayacak olandır. Sonsuz olan ‘*Başka*’dır. ‘*Başka*’, kendisini gizleyerek, geri çekerek, kuşatılmazlığı ile ‘Ben’den ve ‘Ben’in anlam dünyasından uzak durur. Bu uzaklık, kendisinde bir çağrı taşır. Bu çağrı, ‘Ben’in anlam dünyasındaki aynılığa karşıt olan ‘*Başkası*’nın çağrısıdır; ‘Aynılık’ı yıkan, ‘Aynılık’a tahakküm olanağı tanımayan ‘sorumluluk’un çağrısıdır. ‘Ben’in anlam dünyasının mutlak olmadığının ve bu dünyanın ‘iktidarının’ meşru bir temeli olmadığının hatırlatılmasıdır. Bu, ‘Ben’ – ‘Sen’ ilişkisinin ilkselliği ile birlikte bu ilişkinin ‘sorumluluk’a dayalı etik yapısını açığa çıkarma çabasıdır.

Varlık, ‘örtüsü açılan’ olarak temalaştırılır. Bu yönelimin ve yönelim sonunda açığa çıkışın sonucu bir ‘kurgu’ / ‘düşünce’ olacaktır. Varlık’ın açıklığından bulunan insan, varlığın anlam olanağıdır. Onun ‘anlaması’, Varlığın anlamının açığa çıkması, anlaşılmasıdır. Düşünce, varlığa gelip dayanır ve durur. İnsan, kendi zamansallığında ‘Varlık’ın zamansal anlamını açığa çıkarır; ancak bu anlam açığa çıktığı anda Varlık geri çekilmiş ve geride temalaşmış ‘gölgesi’ni bırakmıştır. Bu ‘gölge’, ‘aynılaştırmanın’ – ‘tanıdık-olan’ın ‘yabancı-olan’ üzerinde kurduğu tahakkümdür. Buna olanak tanımayan ve ‘Ben’i aşabilme olanağını veren tek ilişki ‘*Başkası*’ ile olan ilişkidir. ‘*Başkası*’, kuşatılmaz; çünkü temalaştırılmaz. Onda daima buna direnen bir ‘fazlalık’ vardır. ‘*Başkası*’, sürekli olarak ‘ben’e çağrı yapan ve ‘ben’in kendisine dönmesine izin vermeyen ‘sonsuzluk’tur. ‘Saklanacak bir yer’ ya da uyum içinde yaslanılacak bir içsellik yoktur. Artık içerisinde bulunulan dünya, ‘ben’in anlam dünyası değil, sonsuz sorumluluğun dünyasıdır. Kendisine karşı sorumlu olunulan ‘*başkası*’, ‘ben’in karşısında konumlandırıldığı ‘*yüksekte*’ ve ‘*aşkın*’ olandır. *Başkası*, yalnızca dışarıda değil, *yüksekte*dir de.

Yükseklik fikri, kendiliğindenliği boyun eğmenin karşıtı gibi gösteren çelişkiyi giderir. Aynı’nın Başka tarafından sorgulanması, olumlu bir hareket içinde, Ben’in Başkası’ndan sorumlu ve Başkası’na karşı sorumlu olmasıyla gerçekleşir.³⁹

Levinas bu ifadelerle *Başka*’nın sorgulayıcılığının olumlu bir hareket olduğunu vurgulamaktadır. Bir başka deyişle, kendiliğinden *yükseklik* olarak konumlanmış olan *başkası*na karşı olan sorumluluğun çifte bir hareketi vardır:

Sorumluluğu üstlenme mecburiyeti hesap verme mecburiyeti ile örtüşür. (...) Bu çifte hareket, sorumluluğu acıma olarak uygulamayı bana yasaklar, çünkü kendisinden sorumlu olduğum kişiye de hesap vermek zorundayım; öte

³⁹ Levinas, E., “Aşknlık ve Yükseklik”, *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 125-126

yandan, sorumluluğu hiyerarşik bir düzen içindeki koşulsuz itaat olarak yerine getirmem de yasaktır, çünkü ben, bana emir verenden de sorumluyumdur.⁴⁰ Bu ifadeler, *başkası*'nın ve onda bir iz olarak beliren *başka*'nın *yükseklik*teki konumunun, praksisinde tahakküme dönüş olanağını içermediğini de göstermektedir.* *Yükseklik* boyutuna işaret eden sorumluluğun çifte hareketi, sorumluluğun, buyruğun (emrin) geleneksel anlamlarına geri düşmesini ve kökensel duruma rağmen praksiste tahakkümün açığa çıkmasını engellemektedir.

Sonuç: Başkasının Etik Anlamı ve Etik'in Önceliği

Anlama, varlığın açıklığında olanla ilişki kurduğunda onu varlıktan yola çıkarak 'adlandırır'. Anlama, olana seslenmez; onu adlandırarak ona karşı bir "şiddet" uygular. Olan, olan olarak ortadan kalkmaz; ancak anlamı ile 'ben'in iktidarı altına girer. Olan olarak 'şey', anlama ile 'o şey' halini alır. 'O şey', benim 'anlam dünyamın' bir parçası olarak 'ben'de erimektedir. Bu erime, bir asimilasyondur. 'O şey', o şey olarak anlamı ile 'benim' olandır. Oysa bu bağlamda *başkası*'na sahip olmak olanaklı değildir. *Başkası*, varlığın açıklığına tümüyle girmez. *Başkası* ile karşılaşma, varlık ufkunda, varlıktan gelerek gerçekleşmez. "*Başkasını onun tarihinden, çevresinden, alışkanlıklarından yola çıkarak anlarım. Onda anlamının elinden kaçıp kurtulan şey, olanın kendisidir.*"⁴¹ Şeylerin, anlamada olan olarak bırakılması ancak anlama ile 'ben'in iktidarına girmesi, şeylerin 'kısmi yadsınması'dır. Oysa, *başkası* bütünsel olarak yadsınabilecek tek olandır. Bu bütünsel yadsıma 'cinayet'tir. *Başkası*, ancak öldürülerek 'iktidar' altına alınabilir; fakat bu da 'iktidar nesnesi'ni ortadan kaldıracığından, trajik bir biçimde iktidar ilişkisini kurulmadan parçalar. Öldürmek, *başkası* ile yüz yüze ilişki kuramamaktır. Onu, varlığın dolayımı ile kavramak ve onda sonsuza açılan 'yüz'ünü görememektir. Levinas'a göre 'yüz', *başkasının* sonsuzluğuna açılan 'pencere'/'kapı'dır. Yüz yüze olmak öldürememektir. *Başkası*'nın 'yüz'ü, onda kuşatılmaz olanın izlerinin taşındığı yerdir. *Başkası*'nın 'yüz'üne bakmak, onunla kurulan 'doğrudan' ilişkidir. Bu ilişki, anlamın kurduğu varlık dolayimli ilişkiden doğrudanlığı ile ayrılmaktadır. "Yüz", seslenmektedir ve 'çağırılmaktadır'. Bu çağrı, anlamlar ile kuşatılmış 'ben'e, *başkasının*

⁴⁰ A.g.e., s. 124

* Levinas'ın etik'i betimlerken kullandığı metaforların tahakkümün diline ve ardından da tahakküm gerçekliğine geri dönmeye neden olabileceğine dair savlar için bkz. Farley, W. "Emmanuel Levinas: Ethics as Domination or Desire", *Transitions in Continental Philosophy* (ed.by Arleen B. Dallery, et al.), State University of New York Pres., 1994

⁴¹ Levinas, E., "Varlıkbilim Temel midir?", *Sonsuza Tanıklık*, Metis Yay., 2003, s. 84

anlamlar ile kuşatılmaz sonsuzluğunun çağrısıdır. Levinas'a göre bu çağrı ontolojiye önceldir.

Ana hatları ile serimlenmeye çalışılan ontoloji ve *başkasıyla* ilişki arasındaki öncelik sorunu, Levinas'ın konu edinilen metninde bu aşamaya dek getirilmektedir. Metnin önemli noktası, ulaştığı sonuçtan öte, şeylerle olan anlam ilişkimizle diğer insanlar (*başkası*) ile olan ilişkimiz arasındaki farkı vurguluyor olmasında yatmaktadır.

Levinas için 'etik' ilk felsefedir. Var'a batmış olan 'sonlu-ben'in 'sonsuz' ile ilişkisi '*Başka*' ile ilişkidir ve bu ilişki her şeye önceldir. *Başkası*' ile olan ilişki etik ilişkidir. 'Ben', kendi varolması ile bağında yalnızdır.

İlk kölelik, kendini dayatan başka'sından değil, varlık'tan gelir; ilk sahip, benliği tıkayan ve acımasızca onun yerini alan insanın kendidir ve bilincin kendi tutsaklığını keşfettiği ilk bağ kimlik bağıdır. Kendi olma isteğinden, kendini bulmaktan, yabancı etkilerden arınmaktan daha derin ve daha belirleyici olan, belki de, kendinden kopmuş olma ve kendine geri dönme kaderinden kurtulma hayalidir.⁴²

Var'a batmış olmak (ontolojik durum) bir ilişki değildir. Bununla beraber, kendine tutuklu olmak da bir ilişki değildir. İlişki *Başkası* ile olanak kazanır ve sonsuza açılan kapıdır; *Başka* Ben'de eritilemez, tüketilemez, çünkü o daima Ben'den *yüksekte* ve Ben'e *aşkındır*. Bu ilişki *Etik İlişkidir*, kökenseldir ve bu nedenle de etik 'ilk felsefe'dir.

Levinas'ın metinlerinde 'Ben'den yola çıkan felsefelere ve yönelimselliğin temel yapısına yönelttiği eleştiriler oldukça dikkat çekici ve üzerinde düşünölmeye değer eleştirilerdir. 'Ben'in anlam dünyasının monadlaşması, praksisinde çok ciddi tehlikelerin olanağını barındırmaktadır. Böylesi bir monadlaşmanın önüne geçebilecek ve 'Ben'i kendi dışına açabilecek kökensel ilişki "aranmaya" değerdir. Bu metin bağlamında ele alındığında, Levinas'ın kökensel ilişki olarak öne sürdüğü '*başkası*' ile olan 'sorumluluk'a dayalı etik ilişki yapısı, Levinas'ın eleştirilerinden sonra kendiliğinden açığa çıkan bir 'sıçrama' gibi görünmektedir. Öyle ki sonsuz sorumluluk düşüncesi anlaşılır olmaktan uzak düşmektedir. Elbetteki bu çalışmada yapılan değerlendirmenin tam da oluşmakta olan bir 'anlam dünyası' içerisinde gerçekleşmekte oluşu Levinas'ın öne sürdüğü kökensel duruma dönüşü güçleştirmektedir. "Sonsuz sorumluluk" düşüncesinin anlaşılabilir olmaktan uzak olması ve hatta anlaşılır olmaktan 'kaçıyor' olması da olanaklı bir durumdur ve Levinas felsefesine de uygun düşmektedir. '*Başkası*' ve '*başkası* ile ilişki' anlaşılamayacak ya da

⁴² Finkielkraut, Alain, "Sevginin Bilgeliği", Ayrıntı Yay., 1995, s. 18

anlamlandırılmayacak ise yapılacak olan anlama çabasına son vermek değil, her anlamının eksik bir anlama olduğunun bilincine vararak düşünme biçimimizi sorguladığımız bu ‘yolculuğa’ devam etmek ve *ilk felsefe* olan etik’in üzerindeki örtüyü kaldırmak olmalıdır.

Kaynaklar

- BAUMAN, Zygmunt, *Postmodern Etik*, çev.: Alev Türker, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1998
- ÇÜÇEN, Kadir, *Heidegger’de Varlık ve Zaman*, Asa Kitabevi, İstanbul, 2003
- DİREK, Zeynep, “Değerlere Karşı Düşünce ve İlgi Etiği”, *Başkalık Deneyimi (Zeynep Direk)*, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2005
- DİREK, Zeynep, “Levinas’ta Adalet Kavramı”, *Başkalık Deneyimi (Zeynep Direk)*, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2005
- FARLEY, W. “Emmanuel Levinas: Ethics as Domination or Desire”, *Transitions in Continental Philosophy (ed. by Arleen B. Dallery, et al.)*, State University of New York Pres., 1994
- FINKIELKREUT, Alain, *Sevginin Bilgeliği*, çev.: Ayşen Ekmekçi, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1995
- HEIDEGGER, Martin, *An Introduction to Metaphysics*, translated by Ralph Manheim, Yale University Press, 1968
- LEVINAS, E., “Hitlerizmin Felsefesi Üzerine Birkaç Düşünce”, *Sonsuza Tanıklık* (haz. Zeynep Direk, Erdem Gökyaran), çev.: Zeynep Direk, Metis Yay., 2003
- LEVINAS, E., “Aşkılık ve Yükseklik”, *Sonsuza Tanıklık* (haz. Zeynep Direk, Erdem Gökyaran), çev.: Hakan Yücefer, Zeynep Direk, Metis Yay., İstanbul, 2003
- LEVINAS, E., “Başka’nın İzi”, *Sonsuza Tanıklık* (haz. Zeynep Direk, Erdem Gökyaran), çev.: Erdem Gökyaran, Metis Yay., İstanbul, 2003
- LEVINAS, E., “Varlıkbilim Temel midir?”, *Sonsuza Tanıklık* (haz. Zeynep Direk, Erdem Gökyaran), çev.: Erdem Gökyaran, Metis Yay., İstanbul, 2003
- LEVINAS, E., *Ölüm ve Zaman*, çev.: Nami Başer, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2006
- LEVINAS, E., *Zaman ve Başka*, çev.: Özkan Gözel, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2005
- MEGILL, Allan, *Aşırılığın Peygamberleri*, çev.: Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1998